

Исаева Зера Таировна, zeraisayeva@mail.ru преподаватель кафедры русской филологии ФерГУ

Алижоннова Иродахон Бахтиёр кизи, Irodahonalijonova19@gmail.com
студентка 2го курса ФерГУ Узбекистан, г. Фергана

ЯЗЫКОВАЯ ЭКОНОМИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: СОКРАЩЕНИЯ, ОПУЩЕНИЯ, ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ

Аннотация: В статье рассматриваются механизмы языковой экономии в цифровой коммуникации на материале современного русского языка. Анализируются структурные типы сокращений, особенности эллиптических конструкций и природа гибридных форм, формирующихся в интернет-дискурсе. Особое внимание уделяется прагматическим и когнитивным факторам редукции высказывания, а также соотношению нормы и узуса в условиях цифровой среды.

Ключевые слова: языковая экономия, цифровая коммуникация, интернет-дискурс, сокращения, эллипсис, гибридные формы, языковая норма.

RAQAMLI MUHITDA TIL IQTISODI: QISQARTMALAR, TUSHIRISHLAR, GIBRID SHAKLLAR

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy rus tili materiallari asosida raqamli kommunikatsiyada til iqtisodi mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Qisqartmalarning struktur turlari, ellipsis konstruksiyalarining xususiyatlari hamda internet-diskursda shakllanayotgan gibrud shakllarning tabiati tahlil qilinadi. Bayonning reduksiyasiga ta'sir etuvchi pragmatik va kognitiv omillarga, shuningdek, raqamli muhit sharoitida norma va uzus o'rtasidagi munosabatga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: til iqtisodi, raqamli kommunikatsiya, internet-diskurs, qisqartmalar, ellipsis, gibrud shakllar, til normasi.

LANGUAGE ECONOMY IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: ABBREVIATIONS, OMISSIONS, HYBRID FORMS

Abstract: The article examines the mechanisms of linguistic economy in digital communication based on contemporary Russian. It analyzes structural types of abbreviations, features of elliptical constructions, and the nature of hybrid forms emerging in online discourse. Particular attention is paid to pragmatic and cognitive factors of utterance reduction, as well as to the relationship between norm and usage in the digital environment.

Keywords: linguistic economy, digital communication, online discourse, abbreviations, ellipsis, hybrid forms, linguistic norm.

Современная цифровая коммуникация характеризуется высокой плотностью информационного обмена, что закономерно усиливает действие принципа языковой экономии. Участники онлайн-взаимодействия стремятся минимизировать временные и когнитивные затраты при сохранении коммуникативной эффективности. В результате редукция языковых средств становится устойчивой характеристикой интернет-дискурса и приобретает системный характер [1, 34].

Языковая экономия в цифровой среде обусловлена совокупностью факторов. К ним относятся технические параметры коммуникационных платформ, ограниченность внимания адресата, ускорение темпа общения, а также специфика восприятия текста на экранах цифровых устройств. В подобных условиях предпочтение получают компактные, структурно упрощённые и семантически ёмкие формы высказывания.

Анализ литературы и методология исследования.

Наиболее очевидным проявлением языковой экономии являются сокращения. В современной интернет-коммуникации активно функционируют графические усечения (инфа, админ, аватарка), инициальные аббревиатуры (ЛС, ЗП, ПЖ), а также акронимические конструкции (имхо, лол, кек). Характерной особенностью таких единиц является их высокая частотность и прагматическая прозрачность для носителей цифровой культуры [2, 78].

В отличие от традиционных аббревиатур, цифровые сокращения часто возникают спонтанно и закрепляются в узусе без институциональной кодификации. Например, формы типа спс (спасибо), пж (пожалуйста), нзч (не за что), го (пойдём / давай) демонстрируют тенденцию к максимальной компрессии при сохранении узнаваемости. Их устойчивость объясняется экономией усилий при наборе текста и высокой предсказуемостью интерпретации.

Значимым механизмом языковой экономии выступают опущения, или эллиптические конструкции. Цифровая речь демонстрирует систематическое сокращение синтаксической структуры, при котором отдельные компоненты высказывания остаются имплицитными. Типичными являются сообщения вроде: «Уже выхожу», «На паре», «Позже отвечу», «Всё загрузилось». Формальная неполнота таких конструкций компенсируется контекстом общения и общей коммуникативной ситуацией [3, 112].

Эллипсис в интернет-дискурсе представляет собой не случайное явление, а функционально мотивированную стратегию. Он позволяет ускорить передачу информации, устранить избыточные элементы и сосредоточить внимание на смысловом ядре высказывания. Адресат, в свою очередь, активно реконструирует недостающие компоненты, что свидетельствует о перераспределении когнитивной нагрузки между участниками коммуникации.

Особый интерес вызывают гибридные формы, отражающие взаимодействие различных знаковых систем. Цифровая среда способствует смешению графических и языковых кодов, что приводит к появлению конструкций типа ок, изи, сорян, крч, чел, видос, рил, жиза. Эти единицы демонстрируют как графическую редукцию, так и заимствовательные процессы, характерные для интернет-коммуникации [4, 59].

Гибридизация может проявляться и на уровне графики, например в сочетании кириллицы и латиницы, использовании числовых символов или намеренной орфографической трансформации. Однако в современной русскоязычной цифровой практике более типичны именно лексико-словообразовательные гибриды, возникающие в результате адаптации заимствований и разговорных моделей.

С функциональной точки зрения гибридные формы обладают рядом преимуществ: они кратки, легко воспроизводимы, обладают высокой экспрессивностью и часто несут дополнительные прагматические оттенки. Например, крч выполняет не только компрессионную функцию, но и сигнализирует разговорную тональность высказывания; изи маркирует оценочность и принадлежность к молодёжному узусу.

Результаты и обсуждение.

Языковая экономия в цифровой среде тесно связана с трансформацией представлений о норме. Если в традиционной письменной речи редукция могла интерпретироваться как отклонение, то в интернет-дискурсе она нередко выступает как коммуникативно оправданная стратегия. Возникает особая форма узуальной нормативности, основанная на эффективности, скорости и прагматической адекватности [5, 93].

Важно отметить, что редукция языковых средств не ведёт к разрушению системы языка. Напротив, наблюдается перераспределение функций между различными уровнями: часть смыслов переносится в контекст, интонационные аналоги, визуальные маркеры. Экономия формы сопровождается усложнением механизмов интерпретации и ростом роли дискурсивной компетенции участников общения.

Вывод

Таким образом, сокращения, опущения и гибридные формы представляют собой закономерные проявления языковой адаптации к условиям цифровой коммуникации. Они отражают не деградацию языковой системы, а её функциональную перестройку в ответ на изменения медиальной среды. Исследование языковой экономии позволяет выявить глубинные процессы эволюции современного русского языка и специфику его функционирования в цифровую эпоху.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кибрик А. А. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 2019.
2. Земская Е. А. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже веков. М., 2017.
3. Апресян Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии. М., 2018.
4. Crystal D. Language and the Internet. Cambridge, 2011.
5. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 2018.